

УЎК: 631.4; 624.131.4

**КУЗГИ БУҒДОЙ ПАРВАРИШИДА ЭКИШ МУДДАТЛАРИ, МАЪДАН ЎҒИТЛАР
МЕЪЁРИ ВА СУҒОРИШ ТАРТИБИНИНГ ТУПРОҚ ҲАЖМ
МАССАСИГА ТАЪСИРИ**

¹Н.Ёдгоров, к.х.ф.д (DSc), катта илмий ходим,

²С.Исломов, к.х.ф.д, (PhD)

¹“ТИҚХММИ” МТУнинг (Қарши ирригация ва агротехнологиялар институти)

²(Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалиги вазирлиги галлачилик бўлими)

Аннотация. Ушбу мақолада Қашқадарё вилоятининг чўл минтақаси оч тусли бўз ҳамда тақирсимон (Қарши тумани) тупроқлари шароитида кузги буғдойнинг «Алексееич», «Бунёдкор», «Шамс», «Зимница» ва «Ғозгон» навларини экиш муддати, суғориш тартиблари ва маъдан ўғитлар меъёрини тупроқ ҳажм массасига таъсири бўйича олинган илмий маълумотлар таҳлили келтирилган.

Калит сўзла. Кузги буғдой, нав, муддат, экиш, суғориш, ўғит, унумдорлик, тупроқ, ҳажм массаси.

Аннотация. В данной статье приведена анализ влияние режимы орошение, нормы минеральных удобрение и сроки посева сортов озимой пшеницы «Алексееич», «Бунёдкор», «Шамс», «Зимница» и «Гозгон» на объёмный массу почв в условиях светло-серозёмных и тақирных почв пустынного региона Кашкадарьинской области (Каршинский район).

Ключевые слова: озимые пшеница, сорт, сроки, посев, полив, удобрение, продуктивность, почва, объёмная масса.

Annotation. This article analyzes the effect of irrigation regimes, norms of mineral fertilizers and the timing of sowing winter wheat varieties "Alekseich", "Bunyodkor", "Shams", "Zimnitsa" and "Gozgon" on the bulk mass of soils under conditions of light gray and takir soils of the desert region of Kashkadarya region (Karshi district).

Key words: winter wheat, variety, terms, sowing, watering, fertilizer, productivity, soil, volumetric weight.

Қишлоқ хўжалиги экинларини мақбул ўсиши ва ривожланишида тупроқнинг физик ва сув-физик хоссалари муҳим ўрин тутди. Чунки, тупроқдаги кимёвий ва биокимёвий жараёнлар, айниқса сув, ҳаво ва иссиқлик режими тупроқнинг физик хоссаларига, яъни ҳажм массаси, зичлиги ва ғовақлигига боғлиқ бўлади. Агар тупроқнинг физик хоссалари яхши бўлса, унинг унумдорлиги ҳамда ҳосил бера олиш қобилияти ортиб боради. Шунингдек, тупроқнинг физик хоссаларига турли омиллар ва агротехник тадбирлар бевосита ўз таъсирини кўрсатади [1, 2].

Тупроқнинг ҳажм массаси асосий физик кўрсаткичлардан бири ҳисобланиб, ўсимликнинг мақбул ўсиши, ривожланиши учун катта аҳамиятга эга. Чунки, тупроқ ҳажм массаси яхши бўлгандагина экинлардан юқори ҳосил олиш мумкин [3].

Тадқиқотларда Қашқадарё вилоятининг чўл минтақаси оч тусли бўз ҳамда тақирсимон тупроқлари шароитида кузги буғдойнинг «Алексееич», «Бунёдкор», «Шамс», «Зимница» ва «Ғозгон» навларини экиш муддати, суғориш тартиблари ва маъдан ўғитлар меъёрини тупроқ ҳажм массасига таъсири ўрганилди ва натижаларга кўра, уларнинг таъсири бир хил эмаслиги қайд этилди.

Чўл минтақаси тақирсимон тупроқлари шароитида олинган маълумотларга кўра, тупроқнинг ҳажм массаси экишдан олдин тупроқнинг 0-30 см қатламида 1,372 г/см³ ни, 30-50 см қатламда 1,443 г/см³ ни ташкил этиб, кузги буғдой навлари «Зимница» ва

«Гозфон» экилган барча вариантларда тупроқнинг хайдов ва хайдов ости катламидаги тупроқ ҳажм массаси сезиларли фарқларда зичлашгани аниқланди.

Амал даври охирида олинган маълумотларга кўра, кузги буғдойнинг «Зимница» нави 01-05.10 муддатда ЧДНСнинг 70-75-60 суғориш тартибида маъдан ўғит меъёрлари қўлланилган (1; 2 ва 3) вариантларда ҳажм масса тегишли равишда 1,419; 1,415; 1,413 г/см³ ни ташкил этган бўлса, суғориш тартиби ЧДНСга нисбатан 75-80-70 % бўлган (4; 5 ва 6) вариантларда 1,434; 1,433; 1,431 г/см³ ни ташкил этди.

Экиш муддати 15-20.10 бўлган вариантларда ҳам мазкур қонуният кузатилиб, ЧДНСнинг 70-75-60 суғориш тартибида маъдан ўғит меъёрлари қўлланилган (7; 8 ва 9) вариантларда ҳажм масса тегишли равишда 1,402; 1,408; 1,406 г/см³ ни ташкил этган бўлса, суғориш тартиби ЧДНСга нисбатан 75-80-70 % бўлган (10; 11 ва 12) вариантларда 1,426; 1,425; 1,423 г/см³ ни ташкил этди (1-чизма).

1-чизма. Кузги буғдойни экиш муддати, суғориш тартиби ва маъдан ўғитлар меъёрининг тупроқнинг 0-30 см қатламидаги ҳажм массасига таъсири, г/см³ (Қашқадарё вилоятининг чўл минтақаси тақирсимон тупроқлари шароитида, 2015 й.)

Кузги буғдойнинг «Гозфон» навида ҳам мазкур қонуниятлар аниқланди.

Тадқиқотнинг 2016 ва 2017 йилларида ўтказилган тажрибаларда ҳам мазкур қонуниятлар кузатилди. Маълумотлар 1-чизмада келтирилди.

2020-2022 йилларда чўл минтақасининг оч тусли бўз тупроқлари шароитида ўтказилган бошқа бир тажрибада ҳажм масса тақирсимон тупроқларга нисбатан бироз енгил бўлганлиги аниқланди. Бунда тупроқнинг хайдов катламида ҳажм масса 1,364 г/см³ бўлган бўлса, хайдов ости катламида 1,426 г/см³ бўлганлиги кузатилди.

Маълумотларга кўра, амал даври охирида кузги буғдойнинг «Алексееич» нави ЧДНСнинг 70-70-60 суғориш тартибида назорат ва маъдан ўғитларнинг турли меъёрлари қўлланилган (1; 2; 3 ва 4) вариантларда ҳажм масса тегишли равишда 1,406; 1,404; 1,400 ва 1,398 г/см³ ни ташкил этган бўлса, суғориш тартиби ЧДНСга нисбатан 75-80-70 % бўлган (5; 6; 7 ва 8) вариантларда тегишли равишда 1,422; 1,420; 1,429 ва 1,417 г/см³ бўлганлиги аниқланди.

Кузги буғдойнинг «Бунёдкор» нави бўйича олинган маълумотларда ҳам мазкур қонуниятлар кузатилиб, ЧДНСнинг 70-70-60 суғориш тартибида маъдан ўғит меъёрлари

кўлланилган (9; 10; 11 ва 12) вариантларда ҳажм масса тегишли равишда 1,412; 1,410; 1,407 ва 1,405 г/см³ ни ташкил этган бўлса, суғориш тартиби ЧДНСга нисбатан 75-80-70 % бўлган (13; 14; 15 ва 16) вариантларда 1,437; 1,436; 1,424 ва 1,423 г/см³ ни ташкил этди.

Кузги буғдойнинг бошқа бир нави «Шамс» нави бўйича олинган маълумотларга кўра, ЧДНСнинг 70-70-60 суғориш тартибида назорат ва маъдан ўғитларни турли меъёрлари қўлланилган (17; 18; 19 ва 20) вариантларида ҳажм масса тегишли равишда 1,408; 1,406; 1,404 ва 1,402 г/см³ ни ташкил этган бўлса, суғориш тартиби ЧДНСга нисбатан 75-80-70 % бўлган (21; 22; 23 ва 24) вариантларда 1,424; 1,422; 1,421 ва 1,420 г/см³ ни ташкил этганлиги аниқланди.

2-чизма. Кузги буғдойнинг суғориш тартиби ва маъдан ўғитлар меъёрини тупроқнинг 0-30 см қатламидаги ҳажм массасига таъсири, г/см³ (Қашқадарё вилоятининг чўл минтақаси оч тусли бўз тупроқлари шароитида, 2020 й.)

Таъкидлаш керакки, кузги буғдой парваришида қўлланилган маъдан ўғитларни ҳам ҳажм массага таъсири бўлганлиги кузатилди. Олинган маълумотларга кўра, кузги буғдой навларидан қатъий назар маъдан ўғитларни меъёрини ошириб борилиши тупроқ ҳажм массасига ижобий таъсир этди. Масалан, тажрибанинг кузги буғдойнинг «Алексеевч» навини ЧДНСнинг 70-70-60 суғориш тартибида суғориб, маъдан ўғитларнинг N₁₂₀P₈₀K₆₀ кг/га меъёри қўлланилган 2-вариантида ҳажм масса 1,404 г/см³ ни ташкил этган бўлса, N₁₈₀P₁₂₀K₉₀ кг/га қўлланилган 3-вариантида 1,400 г/см³ ни, N₂₄₀P₁₆₀K₁₂₀ кг/га қўлланилган 4-вариантида эса 1,398 г/см³ ни ташкил этганлиги аниқланди. Тажрибанинг «Бунёдкор» ва «Шамс» навлари экилган вариантларида ҳам шу каби қонуниятлар кузатилди. Тадқиқотнинг 2021 ва 2022 йилларида ҳам мазкур қонуниятлар кузатилди. Маълумотлар 2-чизмада келтирилди.

Олинган натижалар бўйича хулоса қилиш мумкинки, Қашқадарё вилоятининг чўл минтақаси тақирсимон ва оч тусли бўз шароитида кузги буғдой парваришида экиш муддатлари, маъдан ўғитлар меъёри ва суғориш тартибларини тупроқ ҳажм массасига таъсири кузатилиб, кузги буғдойни эрта муддатда экилиши ҳажм массани 0,006 г/см³ дан 0,017 г/см³ га, кузги буғдой навларидан қатъий назар суғориш тартибини ЧДНСга нисбатан 75-80-70% бўлиши суғориш тартиби ЧДНСга нисбатан 70-70-60% бўлганга нисбатан 0,015 г/см³ дан 0,029 г/см³ га юқори бўлишига олиб келади, маъдан ўғитлар

меъёрини ошириб борилиши эса тупроқ ҳажм массасини $0,002 \text{ г/см}^3$ дан $0,014 \text{ г/см}^3$ гача энгил бўлишига сабаб бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Беспалов Н.Ф. Физическое свойства светлых сероземах и их улучшение под влиянием трав в севообороте.//Автореферат диссертации к.с/х.н. Ташкент. 1956. с-23.
2. Белоусов М.А. Физиологические основы корневого питания хлопчатника. Ташкент. Фан, 1975. с-58-133.
3. Халиков Б.М. Тупроқ унумдорлигини оширишда қисқа навбатли алмашлаб экиш тизимларини самарадорлиги // Пахтачиликдаги долзарб масалалар ва уни ривожлантириш истиқболлари. Халқаро илмий амалий конференция маърузалари ЎзПТИ, Тошкент, 2009, 102 бет